

YANGI AVLODNI TARBIYALASHDA ZAMONAVIY QARASHLAR: OTA-ONA VA MAKTABGACHA TA'LIM HAMKORLIGI

N.Sh. Abdullayeva

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti rektori, Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17485440>

Annotatsiya. Ushbu tezis O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida oila va tarbiyachilar o'rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, oila hamkorligi, innovatsion usullar, tarbiyachi, ota-onalar, pedagogik kompetensiya, bola rivojlanishi, pedagogik pozitsiya.

Kirish

Bugungi kun farzandlari, ertangi kun bunyodkorlari, Yangi O'zbekistonning munavvar kelajagi. Ularning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishi mamlakatimiz taraqqiyoti va jamiyatimizning ertangi qiyofasini belgilab beradi. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim tizimi tubdan yangilanib, zamonaviy talablar asosida qayta tashkil etilmoqda. Endilikda maktabgacha ta'lim tashkilotlari yorug' va qulay xonalarga, zamonaviy jihozlarga ega bo'libgina qolmay, balki malakali pedagoglarning izchil mehnati orqali bolalar uchun bilim, tarbiya va ijod maskaniga aylanmoqda.

Prezidentimizning 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori bilan tasdiqlangan “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”¹, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-son qarori bilan tasdiqlangan “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti”² ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning mustahkam huquqiy asosini belgilab berdi. Bu qarorlar ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, bolaning jismoniy, intellektual va ma'naviy kamolotini ta'minlash, uni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgani bilan alohida ahamiyatlidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bugun nafaqat tarbiya va parvarish maskani, balki bolalarning shaxsiy xususiyatlari va qiziqishlariga mos ravishda ularni faoliyatga jalb etadigan, ijtimoiylashuviga yordam beradigan ijtimoiy-pedagogik markaz sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu jarayonda ota-onalar bilan hamkorlik, bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlash masalalari eng dolzarb vazifalar qatoridan o'rin olgan.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish, odob-axloq me'yorlarini singdirish, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga tayyorlash, turli tahdidlarga qarshi kurasha olish ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Pedagog va tarbiyachilarning bolalarga mehr va e'tibor ko'rsatishi, ularning qalbida ezgulik urug'ini ekishi jamiyatimiz kelajagi uchun eng katta boylikdir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori.

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-sonli “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori.

O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Prezidentimizning 2022-yil 7-martdagi PF–87-son Farmonida oilaning tarbiyaviy-ta’lim salohiyatini kuchaytirish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda oilalarda ma’naviy-axloqiy muhitni yaxshilash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar³ belgilab berilgani bejiz emas.

Mazkur vazifalar, ayniqsa, maktabgacha ta’lim tizimida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki inson shaxsining dastlabki dunyoqarashi, qadriyatlarga munosabati, kattalarga hurmat va ehtirom bilan yondashuvi aynan shu davrda shakllanadi. Shu bois tarbiyalanuvchilar ongiga oila muqaddasligi, ota-onani e’zozlash, keksalarni hurmat qilish kabi g‘oyalarni singdirish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-ma’naviy zarurat hisoblanadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan ulug‘vor islohotlar, “oila-mahalla-ta’lim tashkiloti” uyg‘unligini mustahkamlashga qaratilgan tashabbusli loyihalar amalga oshirilayotganiga qaramay, amaliyotda ota-onalar bilan hamkorlik hali ham an’anaviy yig‘ilishlar va rasmiy uchrashuvlar doirasida cheklanib qolmoqda. Bugungi kunning dolzarb vazifasi – ota-onalarni nafaqat kuzatuvchi, balki faol ishtirokchiga aylantirish, ularning tarbiyaviy salohiyatini ochish va psixologik kompetentligini oshirishdir.

Zamonaviy jamiyatda oila tarkibi va vazifalaridagi sezilarli o‘zgarishlar, shuningdek, ota-onalarning ish bilan bandligi va shaxsiy mas’uliyatlarining ortishi, bolalar bilan sifatli vaqt o‘tkazish imkoniyatini cheklab qo‘yayotgan bo‘lsa-da, ayni paytda bolalarning erta rivojlanish davrida ta’lim-tarbiyaning ahamiyati ortib bormoqda. Bu ziddiyatli vaziyatni hal qilishda U.Bronfenbrenner va L.S.Vygotskiy kabi olimlarning nazariyalari muhim yo‘l ko‘rsatma vazifasini o‘tamoqda.

Bronfenbrennerning “Rivojlanish nazariyasi”⁴ asosan, oila va maktabgacha ta’lim tashkiloti o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni bolaning ijtimoiy va emotsional rivojlanishidagi “mezosistema” sifatida ta’kidlaydi. Bu nazariya zamonaviy jamiyatdagi oilaviy qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, bog‘cha va oila o‘rtasidagi hamkorlikni bolaning rivojlanishida hal qiluvchi omil deb biladi.

Vygotskiyning “Yaqin rivojlanish zonasi” va ijtimoiy konstruktivistik yondashuvi esa, bolaning rivojlanishi kattalar bilan hamkorlikda shakllanishini ta’kidlab, ota-onalarni faol pedagogik subyekt sifatida ko‘rish zarurligini belgilaydi. Bu yondashuv, ota-onalarning bandligi sharoitida ham ularning bolaning ta’lim-tarbiya jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan.

Xalqaro hujjatlar - BMTning “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasi”⁵ va UNESCOning “Ta’lim uyg‘unligi tamoyili”⁶ ushbu nazariy yondashuvlarni amalda qo‘llashning huquqiy asosini tashkil etadi. Ular bolaning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish hamda ta’lim-tarbiya jarayonida oila va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’minlashni nazarda tutadi.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-sonli “Oila va xotin-qizlar niqobini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

⁴ Bronfenbrenner U. “The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design”. – Cambridge: Harvard University Press, 1979.

⁵ BMTning “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasi” (1989)

⁶ UNESCOning “Ta’lim uyg‘unligi tamoyillari” (1994)

Demak, zamonaviy jamiyatdagi oilaviy qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, Bronfenbrenner va Vygotskiyning nazariyalari asosida, xalqaro hujjatlar doirasida oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali bolalarning sifatli rivojlanishini ta'minlash mumkin. Bu yondashuv nafaqat ota-onalarning bandligi sababli yuzaga kelgan cheklovlarni bartaraf etishga, balki bolalarning erta rivojlanish davridagi ta'lim-tarbiya ehtiyojlarini qondirishga ham yordam beradi.

Biz, pedagogning roli hamkorlikda ko'prik, vositachi va innovator sifatida talqin etamiz. Tarbiyachi faqat ta'lim - tarbiya jarayonini tashkil etuvchi emas, balki ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatadigan, ularni pedagogik faoliyatga jalb qiladigan maslahatchi va ijtimoiy mediator sifatida faoliyat yuritishi zarur. Bu esa pedagogik diagnostika, differensial yondashuv, refleksiv tahlil va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash kabi metodologik tamoyillar asosida amalga oshirilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi pedagogik o'zaro munosabatlarning sifatini boshqarish masalalari doimo maktabgacha pedagogikaning diqqat markazida turadi. Bir tomondan, jamiyatdan tashqari shaxsni shakllantirish mumkin emasligi, yosh avlodni ijtimoiy ta'sirning ijobiy va salbiy tomonlarini baholashga o'rgatish kerakligi aksiomadir. Oila har qanday yoshdagi insonga kuchli ta'sir ko'rsatgan, shunday bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Shu bilan birga, zamonaviy oilalar juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Unda munosabatlar tez-tez o'zgarib turadi, bu shubhasiz bolalarga ta'sir qiladi. Bularning barchasi ota-onalarning charchoqlari, jismoniy va ruhiy zo'riqlashlari, bolalar oldida aybdorlik tuyg'ularining kuchayishi, ularning kelajagi uchun tashvish bilan murakkablashadi. Boshqa tomondan, asosiy vazifasi ota-onalarga bolalarni tarbiyalashda yordam berishdan iborat bo'lgan pedagogik hamjamiyat qat'iy byurokratik asosga joylashtirilgan va ko'p vaqtini barcha turdagi hujjatlarga sarflashga majbur bo'ladi, bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar sifatining pasayishiga olib keladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati o'zaro munosabatlarni tashkil qilish va uning sifatini boshqarish uchun yetarli vaqtga ega emas.

Bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarining quyidagi shakllaridan foydalanishlari mumkin:

- maktabgacha ta'lim tashkiloti ota-onalarning umidlarini hisobga olish;
- ota-onalarga erta rivojlanish masalalari bo'yicha ma'lumot berish;
- ota-onalarni ta'limiy-tarbiya jarayonida faol ishtirok etishga jalb qilish;
- ota-onalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida ishtirok etish tashabbusini qo'llab-quvvatlash.

Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan o'zaro munosabatlar jarayonida tarbiyachi rolining asosiy jihatlari ko'rib chiqamiz:

Tarbiyachi oila va MTT o'rtasidagi vositachi sifatida: tarbiyachi yuzaga keladigan kelishmovchiliklarni bartaraf eta olishi, ma'lumot berishi va o'quv jarayonida oilani qo'llab-quvvatlashi kerak.

Har bir bola uchun individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish: tarbiyachi bolalarning xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olishi, ularning ehtiyojlari va rivojlanish darajasini aniqlashi, shuningdek, ota-onalarni o'quv jarayoni to'g'risida muhokama qilish va qaror qabul qilishga jalb qilishi kerak.

Qo'shma tadbirlarni o'tkazish va ta'lim muhitini tashkil etish: tarbiyachi ota-onalarni turli tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda faol ishtirok etishi, shuningdek, bolalarning

rivojlanishi va oilalar bilan hamkorlikka hissa qo‘shadigan ijobiy ta’lim muhitini shakllantirishi kerak.

Kasbiy rivojlanish va malaka oshirish: tarbiyachi o‘z ko‘nikma va malakalarini doimiy ravishda takomillashtirishi, bolalar va oilalar bilan ishlashning yangi yondashuvlari va usullarini o‘rganishi kerak.

Maktabgacha ta’limda oilalar bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish uchun nafaqat tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, balki ta’lim jarayonining barcha darajalarida o‘zaro tushunish va o‘zaro hamkorlikka intilish ham muhimdir.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti oilani qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy institut sifatida bolani tarbiyalash, o‘qitish va rivojlantirishga yordam beradi. Mavjud ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy sharoitda oila va jamoat tashkilotlari bilan o‘zaro munosabatlar mahalla fuqarolar yig‘ini faoliyatining muhim yo‘nalishi hisoblanadi.

Ma’lum bir bosqichda oila, ilk bolalikni parvarish qilish maktabgacha ta’lim tashkilotlari va mahalliy jamoatchilik asosiy o‘quv, tarbiyaviy va rivojlanayotgan mikromuhit – ta’lim makonini tashkil qiladi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti ham, oila ham, mahalla ham ijtimoiy tajribani bolaga o‘ziga xos tarzda yetkazadi. Faqat ular bir-biri bilan uyg‘un holda kichkina insonning katta dunyoga qadam tashlashlari uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratadilar.

Oila va maktabgacha ta’lim tashkiloti – ikkita tarbiyaviy hodisa bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos tarzda bolaga ijtimoiy tajriba beradi. Shunday ekan, ota-onalarga ta’lim berishning asosiy maqsadi “ularning pedagogik kompetensiyasi va pedagogik fikrlashni shakllantirish yoki ularning pedagogik pozitsiyasini to‘g‘rilash, ularga o‘z farzandini tushunish, u bilan to‘g‘ri muloqot qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdir”. Muhim jihat shundaki, “pedagogik kompetensiya” bolalarning ehtiyojlarini tushunish va ularni qondirish imkoniyatlarini yaratish, bolani xursand qilish qobiliyatidir. Xuddi shunday, “pedagogik mulohaza” ota-onalarning o‘z ta’lim faoliyatini tahlil qilish, o‘z xatolarini tushunish va bolaga mos usullarni tanlash qobiliyatini anglatadi. Olimlarning ta’kidlashicha, “ota-onalarning pedagogik pozitsiyasi” bolaning rivojlanish dinamikasi va maktabgacha yoshdagi bolalik davrining o‘ziga xos qiymati haqidagi g‘oyalarni o‘z ichiga oladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, “oila va xalq ta’limi o‘rtasida bir-birini to‘ldiruvchi ikkita ijtimoiy institut sifatida bog‘lanish zarur” degan xulosaga kelish mumkin. Oila bolaga “psixologik xavfsizlik hissi” va “hissiy qo‘llab-quvvatlash”ni taqdim etadi, bu esa maktabgacha ta’lim tashkilotlari tomonidan to‘liq takrorlanmaydigan noyob xususiyatdir. Aynan shu psixologik xavfsizlik muhitida bola o‘zining hissiy va ijtimoiy salohiyatini rivojlantiradi, mustaqil fikrlash va munosabatlar qurish ko‘nikmalarini egallaydi.

Oila va maktabgacha ta’lim tashkiloti o‘rtasidagi uzviy hamkorlik bolaning ruhiy barqarorligini mustahkamlab, uning shaxsiy rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Xulosa qilib aytganda, barkamol avlodni tarbiyalash – nafaqat oila va maktabgacha ta’lim tashkilotining, balki butun jamiyatning hamkorlikdagi mas’uliyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-sonli “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi PF-87-sonli “Oila va xotin-qizlar niqobini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. Bronfenbrenner U. “The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design”. – Cambridge: Harvard University Press, 1979.
5. Vygotskiy L.S. “Mishleniye i rech”. – Moskva: Pedagogika, 1982.
6. Bezlyudnaya V.I. “Pedagogicheskaya korrektsiya vzaimootnosheniy mezhdudoshkolnikami i sverstnikami”. – M.: Prosveshcheniye, 2005.
7. BMTning “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasi” (1989)
8. UNESCOning “Ta’lim uyg‘unligi tamoyillari” (1994)